

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE İLK TÜRK KADIN MİLLETVEKİLİ MİHRİ İFFET PEKTAŞ (1895-1979)*

HAYRÜNİSA ALP

Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
E-Mail: hyralp@istanbul.edu.tr
Orcid: 0000-0002-6549-7893

HAVVA HORZUM

Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
E-Mail: havvac1845@gmail.com
Orcid: 0000-0002-3421-5005

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 30.08.2022, Kabul Tarihi-Accepted Date: 08.09.2022

Öz

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'la gündeme gelen kadınların hukuki haklarının iyileştirilmesine yönelik düşünceler, Cumhuriyet'in ilanından 11 yıl sonra 5 Aralık 1934 tarihinde milletvekili seçme ve seçilme haklarını da elde etmeleriyle erkeklerle hukuk karşısında eşit haklara sahip olmalarının son aşamasını oluşturdu.

Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında kadınlara siyasi hakları görece erken bir dönemde veren ülkeler arasında yer alma başarısını elde etti.

8 Şubat 1935 tarihinde yapılan V. Dönem seçimlerinde 18 kadın milletvekili Meclis'te milleti temsil etme yetkisine kavuşmuş oldu. Bu öncü kadınlardan biri olan Mihri İffet Pektaş 1935 senesinde Malatya milletvekili olarak mecliste yerini aldı.

Bu çalışmada Mihri İffet Pektaş'ın kişiliği, aile hayatı, eğitimi, sosyal yaşamdaki konumu ve Meclis içindeki faaliyetleri değerlendirilecektir. Türkiye'nin çağdaş ve modern kadınlarına örnek bir figür olan ilk kadın milletvekillerinden Mihri İffet Pektaş TBMM Zabıt Cerideleri, arşiv kaynakları ve dönemin gazetelerinden faydalanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Haklar, Kadın, Mihri İffet Pektaş.

* Bu makale Türk Siyasal Hayatında İlk Kadın Milletvekillerinden Mihri İffet Pektaş (İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, 2021) adlı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

**THE FIRST TURKISH FEMALE DEPUTY IN THE UNITED NATIONS MİHRİ İFFET PEKTAŞ
(1895-1979)**

ABSTRACT

Ideas on improving the legal rights of women, that came to the fore with the Tanzimat Reforms in the Ottoman Empire, formed the last stage of their having equal rights with men before the law, when they obtained the right to elect and be elected as a deputy on December 5, 1934, 11 years after the proclamation of the Republic. In this respect, the State of the Republic of Türkiye has achieved the success of being among the countries that granted women political rights relatively early when compared to European countries. In the 5th Term elections held on February 8, 1935, 18 women deputies gained the authority to be present then and there in the Parliament. Mihri İffet Pektaş, one of these pioneering women, took her place in the parliament as Malatya deputy in 1935. In this study, Mihri İffet Pektaş will be discussed in terms of her personality, family life, education, position in social life and her activities in the Parliament. Mihri İffet Pektaş, one of the first female MPs, who is an exemplary figure for contemporary and modern women in Türkiye, will be tried to be revealed by making use of the Parliamentary Minutes, archive sources and newspapers of the period.

Keywords: Political Rights, Women, Mihri İffet Pektaş.

Giriş

Kadın ve erkeklerin hukuk karşısında eşitliğinin sağlanması için verilen mücadeleden tarihini 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ne (Bill of Right) dayandırmak mümkündür. Amerikan Anayasası'nın ilk maddesinde bütün insanların eşit yaratıldıkları belirtilmiştir. 26 Ağustos 1789 tarihinde kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile de insanların doğuştan sahip olduğu haklar olduğu dile getirilmiş tüm insanların doğuştan vazgeçilemez, devredilemez haklara sahip oldukları ilan edilmiştir.

18.yüzyıldan itibaren kadınlar toplumsal işbölümü, eğitim ve üretim alanında cinsiyet farkına dayalı eşitsizliklerin siyasal ve hukuksal alanda kaldırılması için büyük bir mücadele içine girmiştir. Amerika ve Fransa kadınlarının erkeklerle birlikte verdiği mücadele tüm dünya ülkelerinde özgürlük eşitlik ve kardeşlik gibi fikirlerin yaygınlaşması ve yayılmasını sağlamıştır.

Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali'nin etkileri eş zamanlı olarak yankı bulmuş, 18. ve 19. yüzyıllar boyunca kadınlar, dağılmakta olan bir devletin devamlı olarak bir savaş süreci içinde olması dolayısıyla toplumsal yaşamda eskiden olduğundan farklı olarak daha fazla yer almaya başlamışlardır. Kadın ve erkeğin birlikte mücadelesini gerektiren uzun savaşlar dönemi kadının toplumsal statüsündeki değişimi hızlandırmıştır.

II. Meşrutiyet'in ilanı Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı yılları kadınların hak ve özgürlükleri açısından yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Kraliyetlerin yıkılıp demokratik, laik sosyal hukuk devletlerinin dünyada yaygınlaştığı bu dönemde Osmanlı devleti de yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek gayesiyle parlamento- lu bir sürece geçmiştir.

Dünya parlamentolarında olduğu gibi Türkiye'de de kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmeleri çok kolay olmamıştır. Dünya kadınları ilk olarak 1893'te Yeni Zelanda'da hukuksal anlamda erkeklerle tam anlamı ile eşit olmalarını sağlayan seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 1902'de Avustralya, 1906'da Finlandiya, 1913'te Norveç'te bu hakkı elde etmişlerdir.

İngiliz kadınları, uzun ve zorlu bir mücadele vererek 1918'de seçme ve seçilme hakkını elde ederken, bu süreçlerin başlangıç noktası kabul edilen Fransa'da seçme ve seçilme hakkı 1946 yılında tanınmıştır. 1926'da Medeni Kanun'un oluşturulmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin örnek aldığı İsviçreli kadınlar da 1971 yılına kadar bu haklardan mahrum bırakılmıştır.

Türkiye'de kadınların hukuki haklarında ilk önemli düzenlemeler, 1917 tarihli Aile Hukuku Kararnamesi'ne dayansa da temel hak ve özgürlükler açısından 1934'te milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde ederek erkeklerle eşit vatandaşlık haklarına sahip olabilmişlerdir. 1935 yılında 18 kadın milletvekillerinden biri olan Malatya milletvekili Mihri İffet Pektaş, diğer kadın milletvekilleri ile karşılaştırıldığında Türk siyasi hayatında aktif rol almıştır. Mihri İffet Pektaş üç dönem milletvekilliği yapmış milletvekili olduğu iki dönem boyunca kütüphane encümeni ve bir dönemde de Divan-ı Muhasebat encümeninde görev almıştır. Görev aldığı bu encümenlerde 29 mazbatanın Meclis'ten geçmesinde aktif rol oynamıştır

Mihri İffet Pektaş, 1949 yılında, Mebrure Aksoley, Latife Bekir, Makbule Diblan, ve İffet Halim Oruz ile birlikte İstanbul'a gelerek, Türk Kadınlar Birliği'nin merkezinin İstanbul'da olmasını destekleyen üyelerle bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. Daha sonra Eminönü Halkevi'nde, Emel Gürler, Halim Oruz, Av. Süreyya Ağaoğlu, Efzayış Suat, Safiye Hüseyin Elbi, Seniha Rauf, Dr. Pakize Tarzi, Aliye Esat, Cavidan Yamut ve Nasip Diblan ile bir toplantıya katılmıştır (Kadın Gazetesi, 16 Mayıs 1949, s.1-5).

Mesleki eğitim konusunu her fırsatta dile getiren Pektaş, milletvekilliğinden emekli olduktan sonra Robert Koleji mütevelli heyetinde yer alarak eğitim faaliyetlerine devam etmiştir.

Mihri Pektaş, üç dönem milletvekilliğinin ardından 1946 yılında öğretmenliğe geri dönmüş, 1946-1961 yılları arasında Robert Koleji'nde öğretmenlik yapmış ve bu görevi sırasında 1947-1950 yılları arasında Birleşmiş Milletler'de Kadın Hakları Komisyonu'nda Türkiye delegesi olarak yer almıştır.

Mihri Pektaş, İstanbul'da toplanan 12. Uluslararası Kadın Kongresi'ne katılmış, 22 Nisan 1935 tarihinde kongrede bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında I. Dünya Savaşı sonrası dünya barışı için bütün ulusların elbirliği ile çalışmasının şart olduğunu dile getirmiş, ayrıca Türkiye'nin barışı sağlamak için Balkan Paktı'nı kurduğundan bahsetmiştir.

Bu çalışmada, kadınların siyasi hayata katılım süreçleri bağlamında Malatya Milletvekili Mihri İffet Pektaş'ın hayatı incelenmiştir. İlk kadın milletvekillerinden biri olan Mihri İffet Pektaş'ın hayatına ilişkin ne yazık ki yeterli kaynak bulunmaması sebebiyle daha çok TBMM Zabıt Cerideleri ışığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan genel kurul görüşmelerinin tutanakları ve bu görüşmelere istinaden kanun teklif ve tasarıların, önergelerin, tavrillerin yer aldığı, özellikle tarih sıralı erişime ulaşmanın kolaylığı ile incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber arşiv belgeleri ve TBMM Albümü'nden de yararlanılarak konu bütünlüğü sağlanmıştır.

Eleştirel bir süzgeçten geçirilerek yapılan bu çalışma hem geçerli hem güvenilir bilgiler sunma gayesi içerisinde aktarılarak bu gaye ile sunulmaya özen gösterilmiştir.

Buna ek olarak; Malatya yerel basınından, Fırat ve Ünal gazetelerinden yararlanılmış ve basında yer alan haberlerle zenginleştirilmiştir.

Yararlandığımız örneklerden biri olan Sibel Duroğlu'nun "Türkiye'de İlk Kadın Milletvekilleri" adlı yüksek lisans tez çalışması ilk kadın milletvekillerinin isimleri ve nerelerden vekil seçildiklerine ilişkin bilgiler sunması açısından bilgiler vermektedir. Yine Salhadin Gök ve Özlem Kılınççeker'in Türk Kadının Siyasete Giriş Süreci ve İlk Kadın Saylav Mihri İffet Pektaş adlı ortak çalışma ile Sadık Sarısamam'a ait Malatya'nın İlk Bayan Milletvekili Mihri İffet Pektaş ve TBMM'deki Faaliyetleri isimli bu iki çalışma Mihri İffet Pektaş hakkında dergilerde yayımlanan bize kısıtlı olsa da bilgiler sunan çalışmalar olması açısından kayda değerdir. Bunun dışında yapılan araştırmamızda, Columbia Üniversitesi kitaplığında karşılaştığımız, Frederick P Latimer tarafından 1964-1966 yılları arasında Mihri İffet Pektaş ile yapılan bir sözlü tarih çalışmasının varlığını görmek-veyiz. Bu çalışmanın yazıya dökülmüş hali bulunmamakla beraber bir ses kaydı olduğu bilgisine de sahibiz.

1. Yetiştği Ortam

1.1. Ailesi, Eğitimi ve Mesleki Yılları

Mihri İffet Pektaş'ın doğum tarihini kimi kaynaklar 1885 olarak ifade ederken, (Güneş, 2001, s.524),TBMM üyeliğine ait özgeçmiş dosyasında Şubat 1895 Bursa doğumlu olduğu belirtilmiştir. (TBMM Arşivi Devre: V, No: 271).Bursa Vali yardımcısı Yusuf Bahaddin Bey babası, İclal Hanım ise annesidir. (TBMM Arşivi Kutu: 42, Dosya: 943).

Mihri İffet Pektaş ilköğrenimini Zühtü Paşa Mektebi'nde tamamlamıştır. Kendisi bu okulun daha çok "kavuklu hocaların falaka ile eğittiği bir mahalle mektebine benzediğini söylemektedir. (Sarısaman, 2019, s.702; <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mihri-iffet-pektas-1895-1979/>). Zühtü Paşa Mektebi'nde eğitimini tamamladıktan hemen sonra ise 1908'de Amerikan Kız Koleji'ne başlamış ve 1916'da mezun olmuştur (TBMM Arşivi Devre:V, No: 271). Aile ve eğitim yaşantısına ilişkin fazla bilgiye ulaşılamamakla beraber yazar Deniz Kaynak ile yaptığı röportaj bize yaşamına dair bilgiler sunmaktadır.

Deniz Kaynak ile yapılan röportajda, eğitim hayatına dair şu bilgilere erişmekteyiz:

"1895 yılında Bursa'da doğan Mihri İffet Pektaş, babasının Bursa vali yardımcısı olmasından dolayı küçük yaşında İstanbul'da bulunmuş hemen hemen uzun bir süre burada yaşamını sürdürmüştür. Kızıltoprak Zühtü Paşa ilkokulunda eğitim hayatına başlayan kendi ifadesiyle burası kavuklu hocaların falaka ile ders verdiği bir okuldur ve Meşrutiyetin ilanı ile birlikte de Pektaş sekiz yıllık bir kolej süreci yaşamıştır. Bu süreç onun için en güzel yıllar olduğu kadar bir o kadar da zor bir dönemdir."(Kaynak, 2013).

Yine Yazar Deniz Kaynak'a meslek hayatına dair şu bilgileri aktarmıştır:

"Çok keyifli bir mesleki yaşamı olduğunu fakat bir taraftan Balkan Savaşı, öte taraftan Birinci Dünya Savaşı üzücü bir haldedir. 1916 yılında gelindiğinde artık okulunu tamamlamış ve mezun olduğu okulda Dr. Patrik öğretmenlik yapma teklifini sunmuştur. Ancak babası, kızının Türk okullarında öğretmenlik yapmasından yanadır. Ancak öğretmenlik yapmak için uygun bir yer bulamayınca kendisine sunulan kolejde öğretmenlik yapma teklifine evet diyerek görevine başlamıştır. Ve o

süre zarfında da Hüseyin Bey¹ ile nişanlanmıştır. Ertesi yıl Hüseyin (TBMM Arşivi, Kutu: 42, Dosya: 943) ile evlenen Mihri İffet, kızı doğana kadar çalışma yaşamını sürdürmüş, 4 yıllık bir aradan sonra 2 yıl Bezmialem Kız Lisesi'nde İngilizce Öğretmenliği ve sonrasında da Robert Koleji'nde (Koçer, 1991: 71) İngilizce öğretmenliğine devam ederek burada on üç sene kadar görev almıştır." (TBMM Arşivi, Kutu: 42, Dosya: 943.)

Yine aynı röportajında:

"Kadınlar hususunda bazı tespitler sunmuştur. Kimilerinin okuma fırsatı bulduğu gibi eğitimlerini sürdürürken, kimilerinin ise çalışmak zorunluğunda olduklarını, kimilerinin ev hayatından başka bir yaşamı yokken kismetleri çıkınca evlendiklerinden söz etmiştir. Kimi kadının çalışmaktan hoşlandığını, kimisinin ise mutluluk duymadığını, kimisi için bu bir mutluluk sebebi iken bazıları içinse okuma hakkını kullanmanın bir mutluluk sebebi olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda feminizm noktasında vurguladığı, kadın ile erkeğin birbirine eşit olmasından ziyade eşit haklara da sahip olmasıdır"(Kaynak, 2013)

şeklinde meslek hayatına ilişkin bilgiler sunmuştur.

2. Siyasi Yaşamı

Mihri İffet Pektaş'a öğretmenlik yaptığı esnada milletvekilliği teklifi götürülmüştür. Bunun nedeni, Mihri İffet'in modern Türk kadını görüşüne sahip olmasıdır. 1935 yılında V. Dönem TBMM seçimlerinde Malatya milletvekili seçilerek ilk kadın milletvekillerinden biri olmuştur. Milletvekilliği yaptığı sürede Ankara Samanpazarı Mukaddem Mahallesi, Dökmeci Sokağı'nda hayatını idame ettirmiştir. (TBMM Arşivi, Kutu: 42, Dosya: 943).

VI. ve VII. dönemlerde de milletvekilliği görevini sürdüren Pektaş, bu süreçte hem aktif hem de düşünsel olarak pek çok çalışmada yer almıştır. Kadınların siyasi yaşama katılım mücadelesi başarıyla sonuçlandığı için Pektaş'ın milletvekili seçilmesi de gazetelerde yer almıştır. Fırat gazetesi,

¹ Asıl adı Hüseyin Hulusi olan Robert Koleji'nde Tarih öğretmenliği yapmaktadır. Kendisi Mustafa Kemal Paşa ile General Harbord arasında geçen diyaloglara tanıklık etmiş, General Harbord'un tercümanlığını yapmıştır. 1917 yılında Mihri İffet ile evlenmiş, 1918 yılında Necla, 1919 yılında da Süveyda adında kızları olmuştur. Kızlarına ilişkin edindiğimiz önemli bir bilgi de Atatürk'ün yakın arkadaşı Hasan Rıza Soyak'ın oğullarıyla evli olduklarıdır.

“Milletvekili adayları belirlendi başlığı altında, Parti divanınca seçilen milletvekili adaylarının tam listesinin dün tamamlandığı ve Anadolu ajansına iletileceği, şuan içinse memleketin her köşesinde açıklanacağı duyurulmuştur. Ayrıca memleket için belirlenen milletvekili adaylarının isimleri de aktarılmıştır. Bu kişiler arasında İsmet İnönü, Dr. Hilmi Ortaç, Mahmut Nedim Zapçı, Vasfi, Mihri İffet Pektaş, Muttalip Öker, Osman Hilmi Taner, General Osman Nuri Koptagel ve Emrullah Barkın sayılmaktadır.” (Fırat, 5 Şubat 1935 Salı, No: 217).

Bir diğer yerel gazete Ünal Gazetesi’nde de benzer haberlere yer verilmiştir.

“Parti divanınca gerçekleştirilen seçimde Malatya milletvekilliğine seçilen adaylar ile ilgili Belediye reisi Mehmet Tevfik İnönü’ye milletvekili adayları açıklanmıştır. İsmet İnönü, Dr. Hilmi Ortaç, Mahmut Nedim, Muttalip Öker, Vasıf, Osman Hilmi Taner, Mihri İffet Pektaş Osman Nuri Koptagel ve son olarak da Emrullah Barkın olarak liste gazetedede yer almıştır.” (Ünal,5 Şubat 1935,Yıl 1, Sayı:18).

1935 yılında İstanbul’da düzenlenen 12. Uluslararası Kadın Kongresi’ne Mihri İffet Pektaş da katılmıştır. Söz konusu konferans, 18 Nisan’da Corbett Ashby’nin (Uluslararası Kadınlar Birliği Başkanı) açılış konuşması yapmasıyla başlamış, akabinde Muhittin Üstündağ (İstanbul Valisi) ve Türk Kadınlar Birliği adına Latife Bekir, konuşmalarında meclise giren diğer kadın milletvekillerinden söz etmişlerdir. Kongrede eşitlik kavramı üzerinde durulmuş; seçme ve seçilme hakkını diğer milletlerden önce kazanan Türk kadınının bu başarısının uluslararası arenada tanınması yönünden önemli bir adım atılmıştır. Nitekim Türk kadını bu haklı gururu yaşamaktadır. Pektaş kongrede Genel Oy Komisyonu’nda Türk kadınlarını temsil etmiştir. (Yaşar, 2020, s.66). Yine basında pek çok gazete, kongre ile ilgili yazılar yayımlanmış, Pektaş’ın kongreye katılarak Türk kadınlarını temsil edeceğinden söz etmiştir. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi’nde Mihri İffet Pektaş ile diğer kadın milletvekillerinin fotoğraflarına da yer verilmiştir. (Cumhuriyet, 14 Nisan 1935, Pazar, sayı:391).

18 Nisan tarihinde başlayan kongrede Pektaş, barışa katkı sunan bir konuşma yapmıştır. (Kurun, 22 Nisan 1935, s.7). Pektaş’ın yaptığı konuşmanın tam metnine ulaşılamasa da barışı koruma ve gerçekleştirmeye ilişkin, Büyük Savaş’ın yankılarından ve Balkan Paketi’nin olumlu tesirlerinde söz ederek sözlerini tamamlamıştır. “Kadının rolünün erkeklerin rolleriyle benzer olduğu, erkek ve kadın için ayrı ayrı barış olamayacağından, çalışma hayatında da birbirlerinden farklı rollerinin olamayacağı aşikârdır.” (Yaşar, 2020, s.96).

Diğer yandan 1936’da Üçüncü Türk Dil Kurultayı toplanmış, Mihri İffet Pektaş Atatürk’ün davet ettiği üç milletvekilinden biri olarak burada da bir görev

üstlenmiştir. 24 Ağustos 1936'da Güneş- Dil Teorisi ve Dil Karşılaştırmaları Komisyo-nunda yer alan Mihri İffet bu raporda imzası bulunan kişiler arasında yer almaktadır. Güneş Dil Teorisi'nin orijinal yapıda olduğu üzerinde durulan raporda komisyonun Türk ve yabancı üyelerinin bir sonraki kurultaya kadar birbirlerini bilgilendirmeleri kararı alınmıştır. Söz konusu rapor, 31 Ağustos'ta yapılan toplantıda kurula sunularak, oy birliği ile kabul edilmiştir.²²

1946 yılında milletvekilliği görevini tamamlayan Pektaş öğretmenlik mesleğine geri dönerek 1946 ve 1961 yılları arasında Robert Koleji'nde çalışmaya devam etmiş, 1958-1961 yılları arasında da bu okulun mütevelli heyetinde yer almıştır. (Güneş, 2001, s.525).

Pektaş, 1946 ve 1950 yılları arasında ise Türkiye Delegatesi olarak Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu'na katılmıştır. 23 Ocak 1947 tarihinde New York'ta gerçekleşmesi düşünülen Birleşmiş Milletler İktisadi ve İçtimai Konseyi'nin Kadın Hakları Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen yer almıştır. (BCA 30. 18. 01. 02. 112. 89. 07). 23 Mart 1947'de ise Beyrut'ta ikinci düzenlenen toplantıya iştirak etmiştir. (BCA 030. 18. 12. 01. 02. 118. 104). Pektaş'ın Türkiye'yi temsil ettiği son toplantıysa 1950'de New York'ta Nassau Country'de bulunan Lake Success'de gerçekleşmiş ve o zamanın parası ile 75 lira gündelik ödeme yapılmıştır. (BCA 030. 18. 01. 02. 112. 37. 6). Toplantılarda alınan kararlar, ekonomik ve milli konseye sunularak, Pektaş'ın savına göre kadınların siyasi ve ekonomik haklarını kazanmasından başka aynı işi göğüsleyen kadınların erkeklerle aynı ücrete mukabil olması gerektiği, bunun yanı sıra evli kadınların vatandaşlık haklarının üzerinde durmuştur. (Milliyet, 2 Ağustos 1950, s.2).

2.1. Beşinci Dönem Çalışmaları ve Beden Terbiyesi Yasası

8 Şubat 1935 tarihli milletvekili seçimlerinde 785 oy alan ve Malatya'dan milletvekili seçilen Mihri İffet Pektaş'ın milletvekilliğini gösteren belge 2 Şubat 1935 tarihlidir. (TBMM Arşivi, Kutu:42, Dosya: 943). (Ek: 2). 1 Mart 1935'te Meclis'e girmiş (TBMM ZC V/1 1935, 7), tutanağı ise 7 Mart 1935 günü genel kurul tarafın-dan onaylanmıştır. (TBMM ZC V/1 1935, 20). (Ek: 3). Bu devir meclise giren kadın milletvekillerinin seçilmiş oldukları iller ve bölgeler şöyledir:

2 Üçüncü Türk Dil Kurultayı 1936 Tezler, Müzakere Zabıtlar, Devlet Basımevi, İstanbul 1937, s.30, 343-344.

Tablo 1. V. Dönem Kadın Milletvekilleri

Soyadı Adı	İli	Bölgesi
Hatice Özgener	Çankırı	İç Anadolu Bölgesi
Satı (Hatı) Çırpan	Ankara	İç Anadolu Bölgesi
Türkan Örs Baştuğ	Antalya	Akdeniz Bölgesi
Şekibe İnel	Bursa	Marmara Bölgesi
Sabiha Gökçül Erbay	Balıkesir	Marmara Bölgesi
Mebrure Gönenç	Afyonkarahisar	İç Anadolu Bölgesi
Huriye Öniz Baha	Diyarbakır	Güneydoğu Anadolu
Fakihe Öymen	İstanbul	Marmara Bölgesi
Mihri İffet Pektaş	Malatya	Doğu Anadolu Bölgesi
Fatma Memik	Edirne	Marmara Bölgesi
Benal Arıman	İzmir	Ege Bölgesi
Ferruh Gürgüp	Kayseri	İç Anadolu Bölgesi
Bahire Bediz Aydılek	Konya	İç Anadolu Bölgesi
NakiyeElgün	Erzurum	Doğu Anadolu Bölgesi
Meliha Ulaş	Samsun	Karadeniz Bölgesi
Esmâ Nayman	Seyhan	Akdeniz Bölgesi
Sabiha Görkey	Sivas	İç Anadolu Bölgesi
Seniha Hızal	Trabzon	Karadeniz Bölgesi

Malatya'dan milletvekili seçilen Mihri İffet Pektaş, devrin yerel gazetelelerinden biri olan Ünal gazetesinde; "*Milletvekillerimiz Geldi başlığıyla; Mihri İffet Pektaş ve Emrullah Bey'in trenle şehre geldiklerini*" aktarmıştır. (Ünal, 19 Ağustos 1935, Sayı: 190). Diğer milletvekillerinden Emrullah Barkan ve Hilmi Taner ile birlikte ilçelerde inceleme gezilerinde bulunan Pektaş'ın yine 23 Ağustos 1935 tarihli Ünal gazetesinde; "*Milletvekillerimiz İlçelerimize Gittiler*" başlığı okuyucuya sunulmuştur. Haberin devamında da bir süredir Ankara'da bulunup şehre gelen milletvekilleri arasında Hilmi Taner'in de bulunduğu ve ilçeleri seyahate başladıkları iletilmiştir. (Ünal, 23 Ağustos 1935, Yıl:1, Sayı:194).

Dönemin bir diğer yerel gazetesi Fırat gazetesinde de; 1935 seçimleri sonucunda seçilen milletvekillerinin tam listesi verilmiş, Türkçe öğretmeni olan M. İffet Pektaş da bu listede yer almıştır. (Fırat, 11 Şubat 1935, Pazartesi, No: 219).

Pektaş, ilk seçim devrinde Kütüphane Encümeni olarak görev almıştır. Dönem itibariyle 7 Mart 1935 I. yasama yılı, (TBMM ZC V/1, 1935: 20), 6 Kasım 1935 II. yasama yılı, (TBMM ZC V/6, 1935: 9), 9 Kasım 1936 III. yasama yılı, TBMM ZC V/13, 1936: 12), 5 Kasım 1937 IV. yasama yılı, (TBMM ZC V/20, 1937: 15), 7 Kasım 1938 ise V. yasama yıllarında Kütüphane Encümenliği görevini

icra etmiştir. (TBMM ZC V/27, 1938: 13). Aldığı oylar I. ve III. yasama yılında belli olmazken, II. yasama yılında 243 oy, IV. yasama yılında 274 ve V. yasama yılında da 249 oy olarak seçildiği bilgisine ulaşmaktayız. (TBMM ZC V/6, 1935: 9). Yalnız Kütüphane Encümeni olarak çalıştığı sırada herhangi bir kanun teklifi bulunulmadığından faal bir görev alamamıştır.

29 Haziran 1938’de Beden Terbiyesi Kanunu’nun görüşülmesi sırasında spor teşkilatı hakkında bir konuşma yapan Pektaş, Türklerin sporculuk geçmişini ele almış, özellikle sporun ahlaki bağlamına vurgu yapmıştır. Sporun sözlük anlamı gereği yalnızca bir oyuna katılmayla sınırlı olmadığı, kazanma ve kaybetme olasılığına indirgenemeyeceğini belirtmiş, insanlar arasındaki birliği ve beraberliği pekiştirdiğini, yeri geldiğinde de sevinç ve hüznü birlikte yaşatabilme gücü olan bir etkinlik olduğuna dikkat çekmiştir (Sarısaman, 2019, s.706). Sporun gençler arasında hatırı sayılır derecede önemli olduğu ve Türk’ün sporcu kimliğe sahip olması sebebiyle ahlaki açıdan dikkatli olunması gerektiğini aktarmıştır. Öyle ki, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’ya sporun İngilizler tarafından geldiği ve Türklerin de savaş oyununda efendi gibi oynayıp, gerekirse efendi gibi kaybedecek ya da kazanacak olduğunu da ekleyerek konuşmasını sürdürmüştür. (TBMM ZC V, 1938: 487).

Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da şunları eklemeye yapmıştır:

Mihri İffet Pektaş’ın konuşmasına binaen *“her rejimin kendine özel bir vatan-daş tipolojisinin olduğu, Atatürk rejiminin ve inkılabının tipolojisi ise güzel vücutlu, sağlam fikirli, korkusuz, hakkını kimseye teslim etmeyen, kendinden emin, eğlenceli ancak yeri geldi mi de ciddiliği elden bırakmayan yapıya sahiptir. Esasında beden terbiyesinden kasıt ahlaki boyutla beraber düşünülmesidir. Atatürk rejimi bunu vur-gulamaktadır ve Türklerin gayesinin bu olması doğaldır.”* (Güneş, 2001, s.265-266). Başka söz isteyen olmadığından yasanın görüşülmesine karar verilerek, küçük deęi-şikliklerle tasarı yasalaşmıştır.

2.2. Sunulan Kanun Önerileri

Pektaş, ilk seçim döneminde, sadece Beden Terbiyesi Yasası hakkında görüş bildirmiş ve bundan başka kendisine, dönemin Başbakanı İsmet İnönü ile beraber bir de kanun teklifi düzenleme görevi verilmiştir Bu teklif Teşkilat-ı Esa-siye Kanunu’nun bazı maddelerinde (2., 44., 47., 49., 50., 61., 74. ve 75.) deęişiklik yapılmasına dairdir. Verilen teklifte şu maddeler üzerinde deęişikliğe gidilmiştir.

Öte yandan 23 Kasım 1937’de Mihri İffet Pektaş ile dönemin başbakanı Celal Bayar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 44, 47, 48, 49, 50, 61. maddelerinin deęiştirilmesine yönelik bir kanun teklifi sunmuştur.

Kanun teklifi, Müsteşarlıkların kaldırılması sebebiyle sunulmuş, aynı zamanda 3115 sayılı yasayla anayasanın 44, 47, 49, 50, 61. maddeleriyle müsteşarlıkların tayin görev ve görevden alınmaları ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Fakat siyasi müsteşarlıkların kurulmasından sonra müsteşarlıklardan beklenen fayda görülemeyince müsteşarların bakanlıklarda güç ve yetkiye ortak olmaları otoritelerini sarsmıştır.

2.3. Malatya Şehrine İlişkin Hazırlanan Rapor ve Diğer Çalışmalar

Mihri İffet Pektaş diğer arkadaşları ile birlikte milletvekili olduğu şehre ilişkin bir rapor hazırlayarak söz konusu raporda Malatya'nın su probleminin çözümü, pamuk ıslah istasyonu, çimento fabrikası ve numune hastanelerinin hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde durmuştur. Bunun yanında şehrin birçok yerinde yeni okulların açılması gerektiği ve buna benzer ilçelerde yaşanan pek çok sorunlar üzerinde durulmuştur (Duroğlu, 2007, s.103).

TBMM Zabıt Cerideleri incelendiğinde, 1935-1950 yıllarında daha çok eğitim, sağlık, aile, kadın hakları, kültür, ekonomi ve gençlik sorunlarına ilişkin çalışmalar olduğu görülmektedir (Yıldız, 2012, s.118). Hazırlanan bu rapor bu sorunları çözümlmek adına dikkate değerdir. Bunun yanı sıra kadınların gerek hastalık dönemlerinde gerekse annelik dönemlerinde alacakları birtakım yardımlar, Pektaş'ın önem verdiği konulardandır. Nitekim bu konular dönemin kadın milletvekillerince de dile getirilmiştir (Yıldız, 2012, s.124).

Pektaş, V. Devir meclis oylamalarında 374 oylamanın tamamına “evet” oyu kullanmıştır. Ayrıca dönem içerisinde yapılan güven oylamalarında da (İsmet İnönü Hükümeti, Celal Bayar Hükümeti ve Refik Saydam Hükümeti adına) “evet” oyu kullananlar arasında gösterilmektedir. Pektaş, hükümet güven oylamaları dışında Atatürk'ün cenaze töreni için gerçekleştirilecek sarfiyat ile ilgili yasaya da olumlu yönde oy kullanmıştır. (TBMM ZC V/27, 1938: 42). Bunun dışında evet oyu kullandığı diğer kanunlar ise şöyledir: Beynelmîlel sıhhî mukavelenamenin tasdiki, Kırşehir, Yozgat ve Keskin illerinde gerçekleşen deprem sonucunda yıkık ve kullanılamaz durumdaki binaların restorasyonu için Kızılay tarafından gelecek malzemelerin Devlet Demiryolları'ndan ücretsiz nakli ve Hatay konusunda hükümete geniş yetki verilmesi ile ilgilidir.

2.4. VI. Dönem Seçim Çalışmaları

VI. Devrede de yine Malatya milletvekili seçilen Pektaş, gerçekleştirilen seçimlerde 939 oy ile 3 Nisan 1939 yılında da mecliste çalışmalara başlamıştır. (*TBMM Arşivi*, Devre: VI, Kutu: 42, Dosya: 943). (Ek: 4, 5). 10 Nisan 1939'da mazbatası onaylanmış, (TBMM ZC, VI/1, 1939:6), Bütçe Encümeni'nde boş kalan üyelik için 23 Mart 1941 tarihinde yapılan seçimde verilen oyları sınıflamak ile yetkilendirilmiştir. (TBMM ZC, VI/16, 1941:37).

Bu dönemde görev alan milletvekillerinin daha çok Karadeniz Bölgesinden seçildikleri görülmektedir. Aşağıdaki Tablo 2'de VI. Devre milletvekillerinin seçildikleri ili ve bölgeleri aktarılmaktadır:

Tablo 2. VI. Dönem Kadın Milletvekilleri (TBMM milletvekilleri albümü)

Soyadı Adı	İli	Bölgesi
Gönenç Mebrure	Afyonkarahisar	İç Anadolu Bölgesi
Öymen Fakihe	İstanbul	Marmara Bölgesi
Baştuğ Türkan Örs	Antalya	Akdeniz Bölgesi
Memik Fatma	Edirne	Marmara Bölgesi
ElgünNakiye	Erzurum	Doğu Anadolu Bölgesi
Baykan Belkis	Ankara	İç Anadolu Bölgesi
İştar BenalNevzad	İzmir	Ege Bölgesi
Yunus Şehime	İzmir	Ege Bölgesi
Dicle Hacer	Kastamonu	Karadeniz Bölgesi
Pektaş Mihri İffet	Malatya	Doğu Anadolu Bölgesi
Ulaş Meliha	Samsun	Karadeniz Bölgesi
İşcenSıddıka Mümine Şemsa	Seyhan	Akdeniz Bölgesi
GürleyükMergue	Sivas	İç Anadolu Bölgesi
Develi Muammer	Tokat	Karadeniz Bölgesi
Abanozoğlu Salise	Trabzon	Karadeniz Bölgesi
Erbay Sabiha	Samsun	Karadeniz Bölgesi

26 Mart'ta yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen kişiler arasında Mihri İffet Pektaş'ın da bulunduğu pek çok milletvekili vardır. Emrullah Barkan, General Osman Koptagel, Vasıf Çınar, Osman Taner, Hilmi Oytac bunlardan bazılarıdır. Seçim mazbataları da 27 Mart 1939'da Dâhiliye Vekâletince Başbakanlık Vekâletine iletilmiştir. (BCA 030.10.76.499.8)

Pektaş'ın yeniden milletvekili seçilmesine ilişkin Fırat gazetesinde; "Malatya'da milletvekili seçimleri başlamış, 1008 tane ikinci seçmen adaylardan 939 kişi seçime katılmış ve oylarını C.H.P. adaylarından yana kullanmışlardır. Ve sonuç olarak seçilen milletvekilleri arasında Emrullah Barkan, Abdulmutalip Öker,

General Osman Koptagel, Mihri Pektaş ve diğerleridir.” (Fırat, 28 Mart 1939, Salı, sayı:533).

VI. Devirde Mihri İffet Pektaş, Fevkalâde ve Birinci İctimâ yıllarında Kütüphane encümeni, diğer yıllarda Dîvân-ı Muhasebât Encümenine üye olarak seçilmiş, 10 Nisan 1939’da 1. yasama yılında 370 oy (TBMM ZC, VI/1, 1939:19) ile 2. yasama yılında da 290 oy alarak Kütüphane Encümeni seçilmiştir. (TBMM ZC, VI/6, 1939:12). Yine bu dönemde 8 Kasım 1940’ta 3. yasama yılı için 280 oy (TBMM ZC, VI/14, 1940:14), 4. yasama yılı için Kasım 1941’de 278 oy (TBMM ZC, VI/21, 1941:15) ve 5. yasama yılı için ise 9 Kasım 1942’de 294 oy (TBMM ZC, VI/28, 1940:10) alarak Dîvân-ı Muhasebât Encümenliği görevini üstlenmiştir. Bununla birlikte 1939 bütçe görüşmelerinde de düşüncelerini aktarmıştır.

Bütçe görüşmelerinde, içki konusunda birtakım görüşler sunan Pektaş, birçok kez gündeme gelmiş olmasına rağmen yeniden bu konu üzerinde durmuştur. İçki konusunun milletin sağlığı ve nüfusu açısından ciddi bir konu olduğunu “*Memleketin sıhhatini temin etmek ve korumak bir vazifedir. İşte bu sebeple milletvekili olarak bunu istemek kendisinin en doğal hakkı olabileceği gibi bir görev olarak da aksedilmesi gerekmektedir*” diye belirtmiştir. Bunun yanı sıra kürsüde birçok doktor da söz alarak, aksini iddia etmelerinin üzücü olduğunu ve onların daha fazla müda- faa etmelerini gerektiğini söyleyerek konuşmasına şöyle tamamlamıştır: “*Gerek votka gerekse viskinin sert bir içki oldukları dolayısıyla kişi üzerindeki etkisinin de bir hayli fazla olacağı yönündedir.*”Yine söz alanların, gençlerin az da olsa içmelerinin kimseye zararı olmayacağını belirtmesi üzerine Pektaş tekrar söz alarak “*birçok memleket bunu denemiş ve tecrübe etmişler ve iyi bir sonuç alamamışlardır. Dolayısıyla içki içmek neden gerekli olsun? Belki içki içme sona erdirilemez ancak güçleştirilebilir. Bunun önüne geçecek tedbirler alınmalıdır*” diyerek Varşova örneğinden söz etmiştir. “*Nite- kim Varşova’da cumartesi ve pazar günleri içki içilmemektedir. Bu yasanın memleketi- mizde de var olmasını elbette ki isterim. Bunun yanında küçük şişelerde satışa sunulan içkilerin belki daha büyük şişelerde satılması gerekebilir. Sağlık vekili de memleket adına bu meseleyi bir nüfus meselesi olarak görmeli, korunması adına birtakım ön- lemler almalıdır*” diyerek düşüncelerini dile getirmiştir. (TBMM ZC, VI/28, 1940:10).

Pektaş’a göre içkilerin en zararlı olanı rakıdır. Bu yüzden az para ile alınmasının engellenmesi ve küçük şişelerde satışının yasaklanması yalnızca büyük şişelerde satılmasını önermiştir. (TBMM ZC, VI/2, 1939:45).

VI. Devre’de Pektaş’ın yalnızca bir önergesi vardır. Bu önerge Tokat Mebusu Galip Pekel tarafından hazırlanan Köy Kanunu’na ilave olarak verdiği yasa önerisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası görüşme esnasında müzakerenin kifayetine yöneliktir. Ve bu önerenin kabulü gerçekleşmiştir. (TBMM ZC, VI/26, 1942: 164-165).

Pektaş bu dönemde katıldığı 352 oylamanın hepsine evet oyu kullanmıştır. (TBMM ZC, VI/1, 1939:27). Dönemi hükümeti Refik Saydam için yapılan güven oylamasında da 10 Nisan 1939 TBMM ZC, VI/1, 1939: 2) ile 12 Temmuz 1940'ta yapılan oylamalarda da evet oyundan yana kullanmıştır (TBMM ZC, VI/13, 1940: 69). Bunun dışında, 1942 Varlık Vergisi kanunu (TBMM ZC, VI/28, 1942: 34) ile Köy Enstitüleri Kanunu da Mihri İffet Pektaş'ın evet oyu verdiği kanunlar arasındadır. (TBMM ZC, VI/28, 1942: 34). Yine Hatay'ın anavatana katılması ile neticelenen aynı zamanda Türkiye ile Suriye arasındaki arazi meselesini sonuçlandıran anlaşmaya dair yasa (TBMM ZC, VI/3, 1939: 461) ve ardından Hatay'ın kurulmasına dair yasa (TBMM ZC, VI/4, 1939: 201) ile buna ek 3771 no'lu yasaya ilave kanun TBMM ZC, VI/5, 1939: 63) Mihri İffet Pektaş'ın evet oyu kullandığı diğer kanunlar arasındadır. Bunun yanında pek çok sosyal yardım konulu kanunlarda da olumlu yönde oy kullanmıştır. Bu kanunlar; göçmenlerle sevk edilenlere ve durumu yerinde olmayan çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılmasına ilişkin 3242 nolu yasaya ilave kanun (TBMM ZC, VI/5, 1939: 51), Erzincan'da ve Erzincan depreminden etkilenen yerlerde zarar görenlere ulaştırılacak yardıma ilişkin kanun (TBMM ZC, VI/8, 1940: 98), Kurtuluş Savaşı malûllerine verilecek para desteği hakkındaki kanun (TBMM ZC, VI/13, 1940: 75), Yardıma ihtiyacı olan asker ailelerine verilecek yardım hakkındaki kanun (TBMM ZC, VI/13, 1940: 75) şeklindedir.

2.5. TBMM Zabıt Ceridelerinde VI. Dönem Mazbatalarının İşlenişi

Divanı Muhasebat Encümeni üyesi olan Pektaş, pek çok mazbatanın hazırlanmasında yer almış ve hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Bu mazbatalardan ilki; Kütahya sorgu hakimi Mehmet Sait Türker'in hakimler yasınının geçici maddesine ilişkin emekliye ayrılmaya yönelik verilecek paraya dair hazırlanan bir mazbatadır. Bu mazbatada, Mehmet Sait'in emekliye ayrılması ile hizmet süresine göre verilecek olan paranın olup olmayacağına dair Divanı Muhasebat Encümeninden bilgi istenerek Meclis başkanlığınca gerçekleştirilen 1941 tarihli bir mazbata düzenlenmiştir. Düzenlenen mazbatada para için vize alımı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. (TBMM ZC, VI/14, 1940: 82).

Bir diğer mazbata Milli Piyango yönetiminin 1940 yılı sonuç cetvellerinin kar ve zarar tespiti yapılarak 3670 nolu yasanın 6. maddesince 18 Mart 1941 tarih ve 6-1062 nolu Başbakanlık tezkeresi hazırlanan mazbatadır. Yine Meclis başkanlığınca encüme iletilerek Encümence görüşülen mazbata 26 Mart 1941'de oluşturulmuş ve onaylanmıştır. (TBMM ZC, VI/16, 1941: 102).

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1938 mali yılı hesabının onaylamasına ilişkin mazbata da Meclis Başkanlığına iletilmiş, Meclis Başkanlığı da bulguları Divanı Muhasebat Encümenine göndererek 3 Haziran 1941 tarihli bir mazbata oluşturmuştur. Mazbata olumlu yönde sonuçlanmış ve onaydan geçmiştir. (*TBMM ZC, VI/19, 1941: 211*).

Ankara Şehri İmar Müdürlüğü 1938 malî yılı hesabına ilişkin Başbakanlık ta-rafından kanun teklifi önerilmiştir. 23 Temmuz 1940, 6-3386 nolu tezkere ile sunulan kanun teklifi Divanı Muhasebat Encümenine iletilmiştir. Encümence de 19 Kasım 1941'de rapor meydana getirilerek olumlu yönde sonuca ulaşmıştır. (*TBMM ZC, VI/21, 1941: 8*).

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1938 senesi kesin hesap bilançosu Başbakanlıkça oluşturulmuştur. 17 Eylül 1940 tarihli tezkere ile kanun Meclis Başkanlığı'na iletilmiş ve Meclis Başkanlığı da yine Divanı Muhasebat Encümenine söz konusu teklifi göndererek 25 Kasım 1941 tarihli mazbata oluşturulmuştur. Sonuç olumlu yönde olmuştur. (*TBMM ZC, VI/21, 1941: 19*).

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 1938 senesi hesabına ait uzlaşma bildir-gesine ilişkin mazbata 3 Nisan 1941, 6-1319 nolu tezkere ile Meclis Başkanlığı'na iletilmiş, Meclis Başkanlığı da söz konusu tezkereyi incelemesi için Divanı Muhasebat encümenine göndermiştir. Ve encümence mazbata oluşturulmuştur. Olumlu yönde oylanmıştır. Burada dikkat çeken noktalardan birisi de Mihri İffet Pektaş'ın da söz konusu teklife olumlu oy kullanmasıdır. (*TBMM ZC, VI/22, 1941: 151*). Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü'nün 1939 senesi hesabına ait uzlaşma bil-dirgesine ilişkin mazbata da 30 Haziran 1941, 6-3252 nolu kanun teklifinin Meclis Başkanlığınca Divanı Muhasebat Encümeni'ne teklifi ile 2 Nisan 1942 tarihinde bir mazbata hazırlanmıştır. Olumlu yönde sonuçlanmıştır. (*TBMM ZC, VI/24, 1942: 103*).

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1939 senesi kesin hesabına ait uzlaşma bildirgesine ilişkin mazbata Başbakanlıkça hazırlanmış 3 Nisan 1941, 6-1318 nolu tezkere ile Meclis Başkanlığı'na sunulmuş, Başbakanlıkça Divanı Muhasebat Encümenine iletilmiştir. Encümence 2 Nisan 1942 tarihli mazbata oluşturulmuş ve olumlu sonuçlanmıştır. (*TBMM ZC, VI/24, 1942: 104*).

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü 1939 senesi kesin hesabına ait uzlaşma bildirgesine ilişkin mazbata 16 Ekim 1940, 6-4724 nolu tezkeresiyle kanun teklifi Meclis Başkanlığı tarafından Divanı Muhasebat Encümeni'ne sunulmuş ve söz konusu mazbata hazırlanmıştır. Teklif olumlu yönde neticelenmiştir. (*TBMM ZC, VI/24, 1942: 105*).

Yalova bulunan kaplıcaların işletme idaresi tarafından 1 Temmuz 1939'dan 31 Mayıs 1940'a kadarki işletim durumuna ilişkin bir rapor oluşturulmuştur. Oluş-

turulan rapor Meclis Başkanlığına iletilmiş ve Başkanlıkça da Divanı Muhasebat Encümeni'ne iletilerek 27 Nisan 1942 adlı bir mazbata oluşturulmuştur. (*TBMM ZC, VI/25, 1942: 102*).

Aralık 1941-Şubat 1942 aylarına ilişkin rapor Meclis Başkanlığınca Divanı Muhasebat Encümeni'ne sunulmuş, encümen 24 Kasım 1942 tarihinde bir mazbata oluşturmuş ve hazırlanan mazbatanın onaylanması olumlu sonuçlanmıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 11*).

İzmir rıhtım şirketi geçici idaresine ilişkin tasdikini konu olan teklif Nafia Vekaleti tarafından oluşturulmuştur. Akabinde Meclis Başkanlığına iletilen teklif ilgili sebebiyle Divanı Muhasebat Encümenine sunulmuştur. Encümence oluşturulan mazbatada olumlu sonuçlanmıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 15*).

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1939 senesi hesabına ilişkin bildiri de Başbakanlık, 8 Nisan 1941, 6-1401 nolu tezkere Meclis Başkanlığına göndermiş olup Meclis Başkanlığınca da Divanı Muhasebat Encümenine iletilmiştir. Encümence hazırlanan 2 Aralık 1942 tarihli mazbatanın onanması görüşü çıkmıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 23*).

Posta, telgraf ve telefon genel müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı dair mazbata Başbakanlık 28 Eylül 1942, 6-3681 nolu tezkere Meclis Başkanlığına iletilmiş. Meclis Başkanlığı da teklifi Divanı Muhasebat Encümenine göndererek encümence 7 Aralık 1942 tarihli mazbata oluşturulmuştur. Olumlu sonuçlanmıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 27*).

Orman Genel Müdürlüğü 1939 senesine ilişkin hesaba dair mazbata Başbakanlığın 24 Mayıs 1941, 6-3152 nolu tezkeresi Meclis Başkanlığınca Divanı Muhasebat Encümeni'ne sunulmuş, encümen 8 Aralık 1942 tarihli mazbatayı onaylamıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 30*).

Tekel Genel Müdürlüğü 1939 senesine ilişkin bilanço hakkında 28 Nisan 1941, 6-1971 nolu tezkere Meclis Başkanlığı tarafından Divanı Muhasebat Encümenine sunulmuştur. Encümen tarafından 21 Ağustos 1942, 201152-1816 nolu tezkere ile sunulmuş olan mazbatada incelemelerde bulunarak 8 Aralık 1942 tarihinde bir mazbata oluşturulmuştur. Ve olumlu yönde sonuç alınmıştır. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 35*).

Yalova kaplıcaları idaresinin 1940 senesine dair bilançonun Divanı Muhasebat Encümenince oluşturulan mazbata, 21 Ekim 1942 ve 203427-2342 nolu tezkereye ek olarak hazırlanan raporun görüşülmesi ile 12 Aralık 1942 tarihli mazbatanın onayı gerçekleşmiştir. (*TBMM ZC, VI/29, 1942: 45*). Bu dönemde karşılaşılan son mazbata da Divan-ı Muhasebat'ta açık vaziyette olan aza seçimine

ilişkin Divanı muhasebat ve maliye encümenlerinin katılımıyla oluşturulan mazbata, Hasan Basri'nin üyelikten çıkmasıyla yeni bir kişinin seçimini gerekli kılıyordu. Encümenlerin ortak birleşimiyle bir encümen oluşturulmuş ve bu encümenlerin içerisinde Mihri İffet Pektaş da yer almıştı. (TBMM ZC, VI/30, 1942: 66).

2.6. Son Devir Milletvekilliği Çalışmaları

971 oy alarak VII. Dönem Malatya milletvekili seçilen Pektaş 8 Mart 1943 günü ant içerek görevine başlamıştır. 15 Mart 1943 yılında meclis genel kurulunca mazbatasını onaylanmış (TBMM ZC, VII/1, 1943: 14) (Ek: 6, 7), 15 Mart 1943'te Gümrük ve İnhisarlar Encümeninde oy sıralamasında görev almıştır. (TBMM ZC, VII/1, 1943: 16).

VII. Devirde milletvekillerinin seçildikleri iller ve bölgeler incelendiğinde dikkat çeken noktalar, yine VI. dönemde olduğu gibi bu dönemde de Karadeniz Bölgesinde kadınların sayıca fazla olmasıdır. Fakat Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kadın milletvekillerinin mecliste yer almadıkları görülmektedir. Son dönem kadın milletvekillerinin seçildikleri il ve bölgeler şu şekildedir:

Tablo 3. VII.Dönem Kadın Milletvekilleri (TBMM'de Kadın Parlamenterler 1935-2009)

Soyadı Adı	İli	Bölgesi
Gönenç Mebrure	Afyonkarahisar	İç Anadolu Bölgesi
Baykan Belkis	Ankara	İç Anadolu Bölgesi
Aksoley Emine Mebrure	Ankara	İç Anadolu Bölgesi
Fatma Fatma	Edirne	Marmara Bölgesi
Ilgaz Hasene	Hatay	Akdeniz Bölgesi
ElgünNakiye	Erzurum	Doğu Anadolu Bölgesi
Pektaş Mihri İffet	Malatya	Doğu Anadolu Bölgesi
Arıman BenalNevzad	İzmir	Ege Bölgesi
Yunus Şhime	Kastamonu	Karadeniz Bölgesi
Abanozoğlu Salise	Trabzon	Karadeniz Bölgesi
Öymen Fakihe	İstanbul	Marmara Bölgesi
KaatçılarSaada Emin	Manisa	Ege Bölgesi
Erbay Sabiha Gökçül	Samsun	Karadeniz Bölgesi
İşcenŞemsa	Seyhan	Akdeniz Bölgesi
Muammer Muammer	Tokat	Karadeniz Bölgesi
Taşkıran Tezer	Kastamonu	Karadeniz Bölgesi

Mihri İffet Pektaş bu dönemde 237 oylama ile 2 güven oylamasına katılarak oyunu olumlu yönde kullanmıştır. Dönemdeki güven oylamalarının ikisi de Şükrü Saraçoğlu Hükümeti adına yapılmıştır. (TBMM ZC, VII/1, 1943: 31; TBMM ZC, VII/1, 1945: 515).

2.7. VII. Devir Kanun Önerileri

Mihri İffet Pektaş iç ve dış politikada aktif konumdadır. Olumlu oy kullandığı kanun önerileri arasında; Anıtkabir inşaatı, Çiftçiyi Topraklandırma Yasası, Varlık vergisi, 4305 nolu yasaya ek kanun, Kurtuluş Savaşı malullerine verilecek paraya dair yasa, cami ve mescit çalışanlarına ücret ödemeksizin verilen elbiselik kumaş hakkındaki yasa, Almanya ile siyasi ve iktisadi görüşmelerin ortadan kaldırılmasına dair karar, Almanya'ya ve Japonya'ya savaş açılmasına ve 1 Ocak 1942 yılı Birleşmiş Milletler Bildirgesi'ne Türkiye'nin de katılımına ilişkin yasa, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Cumhuriyet yönetimine verilen on milyon dolarlık kredi sözleşmesinin kabulüne dairdir. (Sarısaman,2019, s.716).

Mihri İffet Pektaş'ın yeniden Malatya'dan milletvekili seçilmesi dönemin yerel gazetesi olan Fırat gazetesinde (Fırat, 2 Mart 1943, Salı, Sayı: 934), "28 Şubat Pazar günü Belediye salonunda ikinci seçmenlerin katılımı ile il milletvekillerinin seçimi gerçekleşmiştir. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Şefik Tugay'ın yaptığı konuşma ile seçim başlamıştır. Dönemin valisi Fahri Özen ve dönemin parti müfettişi olan Mithat Aydın'ın oylarını kullanması ve akabinde mahalleler ve bucakların seçmenleri de sırasıyla oylarını kullanmasıyla seçim süreci başarıyla tamamlanmıştır. Seçimlerin bitmesiyle beraber sayım işlemlerine geçilmiş, oyların kısa bir sürede sayımı tamamlanarak milletvekili seçilenlerin listesi belirlenmiştir. Seçilen milletvekilleri; Osman Taner, Emrullah Barkan, Nasuhi Baydar, Mahmud Nedim Zapçı, M. Şevket Özpazarbaşı, Tevfik Temelli, Halit Sağıroğlu, Mutalip Öker, Cafer Özelçi ve Kemal Sayın'ın yanında Mihri İffet Pektaş da yer almıştır."

2.8. Sunulan Takrirler

Pektaş bu devirde 2 tane karar sunmuştur. Birincisi, İkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle meclis adına teşekkür, ikincisi de çiftçiye dağıtılan toprak ile birlikte çiftçi ocaklarının oluşumuna ilişkin kanun teklifinin değişimine dairdir.

Meclis adına teşekkürün sunulduğu söz konusu önerge, Meclis genel kurulunca kabul edilmiştir. Önergede; özgür milletlerin, milli davalarını gerçekleştirebilme-leri adına hak ve özgürlük istedikleri, bu hedef istikametinde de kendi politikalarını milli unsurlara uygun olarak muhafaza etmek mecburiyetinde oldukları aktarılmıştır. Sonuç olarak da barışı sağlamak, milli ve bireysel hakları korumak amacını taşımak-tadırlar. (TBMM ZC, VII/17, 1945: 46-47).

Bir diğer önerge de Çiftçiye dağıtılan toprak ile çiftçi ocaklarının oluşturulmasına ilişkin kanun teklifinin 17. maddesinin yenileştirilmesine yöneliktir. Bu 17. madde toprağa sahip olmamış veyahut çok az bir toprağı bulunan kiracılar ya da tarımla uğraşanların o bölgede dağıtılması düşünülen adetin kamulaştırılmasını ancak bunun üç katı olması gerektiği ve 50 dönümün altına da düşmemesi gerektiği yönündedir. Söz konusu maddenin yeniden düzenlenmesiyle önceki iki maddenin hükümsüz kaldığı görülmektedir. Nitekim mevsimlik işçiler için yok sayılmıştır. Ve sonuç olarak 17. maddenin değişimi sağlanmıştır. (*TBMM ZC*, VII/18, 1945: 108-111). Ve bu madde Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun içerisinde de yer edinmiştir. (Resmi Gazete, Sayı: 6032, 15 Haziran 1945, s.8894, Kanun No: 4753, Kabul tarihi: 11 Haziran 1945).

Bununla beraber bu dönemde de encümenlerde pek çok görev almıştır. Bilindiği gibi VII. Devirde Divan-ı Muhasebat Encümeni olarak görev almıştır. Dönemin ilk yasama yılında 396 oy, (*TBMM ZC*, VII/1, 1943: 17), II. yasama yılında 335 oy, (*TBMM ZC*, VII/6, 1943: 10), III. yasama yılında 314 oy, (*TBMM ZC*, VII/14, 1944: 108-14), IV. yasama yılında 329 oy ile Divan-ı Muhasebat Encümeni olarak görev almıştır. (*TBMM ZC*, VII/20, 1945: 18).

3. Mihri İffet Pektaş'ın Meclis Dışı Hayatı

3.1. Basında Türk Kadını Algısı ve Pektaş'ın Konumu

Kadınların birtakım hak ve görevlere kavuşmaları gazetelerde sıklıkla işlenmiştir. Cumhuriyet gazetesinde, “Türk Kadını Haklarının En Büyüğüne Sahip Oldu”, “Türk Kadınlığı Sevinç İçinde” başlıklarına yer verilmiştir. (Cumhuriyet, 6 Birincikânun 1934, s.1). 4 Şubat 1935 Kurun gazetesinde, “Milletvekili Adayları Belirlendi” denilerek ilk kadın milletvekillerinin listesi aktarılmıştır. Bu listede, Fatma Şakir, Esmâ Nayman, Satı Çırpanoğlu, Türkan Baştuğ, NakiyeElgün ve Mihri İffet Pektaş adı geçen vekillerdendir. (Kurun, 4 Şubat 1935: s.1) Yine Cumhuriyet gazetesinde de, ilk kadın milletvekillerinin birer özgeçmişlerine yer verilerek, Mihri İffet Pektaş'a ilişkin, 1898' de doğduğu, Kız Koleji'nden mezun olup Türk okullarında ve kolejde eğitim vermiş ve İngilizce ile Fransızca dillerini bildiğine dair bilgiler yer almıştır. Ayrıca, Kadıköy Fukaraperver Cemiyeti'nde, Hilaliahmer ve Himayeietfal'de görevler aldığından söz edilerek, Wilyam Ramzey'in Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası eserinin çevirisini gerçekleştirmiş olması önemli bir bilgi olarak belirtilmiştir. (Cumhuriyet, 6 Şubat 1935:5). 6 Şubat 1935 Milliyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinde de aktarıldığı gibi, yeni kadın milletvekillerinin birer özgeçmişlerine yer vererek, buna ek Mihri İffet Pektaş, Fatma Şakir, Seniha Hızal, Benal Nevzat ve Türkan Baştuğ'un resimleri de sergilenmiştir. (Milliyet, 6 Şubat 1935:1,6). Bir diğer gazetede de

Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından ilan edilen kadın milletvekili adaylarının zgemiřleri ek olarak sunulmuřtur. Yine burada Benal Nevzat, Seniha Hızal ve Mihri İffet Pektař'ın resimleri de sergilenmiřtir. (Kurun, 6 řubat 1935:1,9). 8 řubat 1935 Milliyet gazetesinde milletvekili seimlerinin bařladıđı, btn yurdun kutlamalarda bulunacađını aktarmıřtır. Bunun yanı sıra aynı gazete Feminizm Kongresi iin de yapılan hazırlıklardan sz ederek kadınlar bu hususta dřncelerini sylemiřlerdir. (Milliyet, 8 řubat 1935, s.1).

9 řubat 1935 Cumhuriyet gazetesinin bir bařka haberinde, milletvekilleri seimlerinin 8 řubat 'ta tamamlandıđı ve Malatya sayılavlıđına Mihri İffet Pektař'ın seildiđi bilgisine yer verilmiřtir. (Cumhuriyet, 9 řubat 1935:1,5).

8 Mart 1935 Cumhuriyet gazetesi, meclisin gerekleřtirdiđi toplantıya dair, Erzurum vekili NakiyeElgn, Bařbakan İsmet İnn'ye gvenoyu bildirenler arasında kadınların da varlıđından sz ederek bir konuřma yapmıřtır. (Cumhuriyet, 8 Mart 1935:1,8).

Benzer haber Ulus gazetesinde, parlamentonun yaptıđı toplantıda kabineye gven oylamasının sađlandıđına dairdir. Nakiye Elgn'un mecliste; "Bařbakan İsmet İnn'ye gven bildiren kiřiler arasında kendisinin de bulunması ve bu fırsatın sunulmuř olmasından son derece mutlu olduđu, řimdiye kadar Trklerin, her alanda beraber alıřtıđı, řu anda da Trk Milletinin en yksek, en itibarlı konumda yer almıř olmasından ve Trk hkumetine gven bildiren kiřiler arasında yer aldıđından ayrıca mteřekkir olduđunu iletmektedir. Konuřma sonrasında da encmen seimleri yapılarak ve Pektař'a Ktphane Encmenliđi grevi verilmiřtir." (Ulus, 8 Mart 1935:1,5).

14 Nisan 1935 Cumhuriyet gazetesi, İstanbul' da toplanacak olan Uluslararası Kadın Kongresi'nde Trk kadınına temsilen Mihri İffet Pektař'ın olacađı ve kongrenin Umumiye Komisyonu'na seildiđini aktarmıřtır. Buna ek, Trk heyetinden katılan diđer kadın vekillerin de resimlerine yer vermiřtir. (Cumhuriyet, 14 Nisan 1935, s.2).

3.2. Sosyal ve Kltrel Yardım alıřmaları

İngilizce ve Fransızcaı iyi derecede bilen Mihri İffet, Meclis dıřında bilime olan katkısı hi řphesiz William Mitchell Ramsay'a ait olan "Anadolu'nun Tarihi Cođrafyası" adlı kitabını Trkeye evirmiř olmasındır. (Ek: 8). Bununla birlikte birok yardımsever kuruluřlarda bulunmuřtur. Bunlar; Hilal-i Ahmer, Himaye-i Etfal, Kadıky Fukaraperver Cemiyeti gibi yardım kuruluřlarıdır. Bu derneklerin idari birimlerinde grev almıř, hastabakıcılık kollarında da yardım alıřmalarına destek vermiřtir. (Gkimen, 2009, s.327).

II. Meşrutiyet'in dönüm noktalarından biri olan 1913 Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakki Hükümeti'nin iktidara el koyması ve öte yandan I. Dünya Savaşı'nın başladığı sıralarda faaliyetini sürdüren Hilal-i Ahmer Cemiyeti hızla kitleselleşmiş, 1914'ten sonra Hanımlar şubesi açılmıştır. Bu şube aktif olarak çalışmalara katılmakla beraber, yine 1914-1915 yıllarında daha çok cephe gerisinde faaliyet gösteren cemiyet savaş dolayısıyla vatani savunma amacıyla hızla ilerlemeye devam etmiştir. Ve yine Hanımlar şubesi ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çamaşır, çarık çorap temininde bulunarak göçmenlere yardım, kimsesiz göçmen kadınlara iş edindirme görevleri üstlenmişlerdir. Aynı zamanda pek çok kadın cemiyetin hastabakıcılık mektebinde eğitim alarak cephelerde yaralı askerlerin tedavisinde gönüllü olarak çalışmışlardır. Mihri İffet Pektaş da bu yardım kuruluşunda görev alan kadınlar arasında yer almaktadır.

Himaye-i Etfal Cemiyeti, Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Harbini yaşamış olan Osmanlı Devleti, insan gücünü cephelere göndermiş ve bunların birçoğu ne yazık ki geri gelememiştir. Savaşa giden kimselerin arkasında bıraktığı kimsesiz çocuklara yapılan yardımları halkın üstlenmesi ancak çabalarının sonuçsuz kalmasıyla gittikçe artan ihtiyaçlar karşılanamamış böylelikle II. Abdülhamid devrinde Darü'l Hayr-ı Ali kurulmuştur. Cemiyet, ilk olarak 1908 yılında Kırklareli'nde kurulmuş (Albayrak, 1988, s.32), günümüzdeki yapısı ise I. Dünya harbi yıllarında şekillenmiştir (Şahin, 1997, s.15). Ancak bu kurumun 22 Ağustos 1909'da ilgası ile İttihat ve Terakki döneminde Darü'l Eytam'lar kurulmuştur (Erkan, 1987, s.61).

Fukaraperver Cemiyeti, tüzüğünde cemiyetin, çalışma yoksunu, sosyal güvenlik kurumlarından bağımsız, bakacak kimsesi bulunmayan, herhangi bir geliri olmayan, iş yapamaz durumdaki yaşlı ve yardıma muhtaç olan kişilere yardım amaçlı kurulmuştur. (Özbek, 1998, s.329).

Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerini sürdüren cemiyetin, 1931'deki ilk adı Topkapı Türk Fukaraperver Hayır Müessesesi iken 1934'te Topkapı Yoksullara Yardım Kurumu, 1948 yılında Topkapı Fakirlere Yardım Yurdu adını almıştır. 1969 yılında da tam adı Topkapı Fukaraperver Cemiyeti olacaktır. Pektaş da bu cemiyetin bir üyesidir.

3.3. Türk Dil Kurultayı Çalışmalarında Mihri İffet Pektaş

Pektaş, 1936'da düzenlenen III. Türk Dil Kurultayı'nda Güneş Dil Teorisi ve Dil Karşılaştırmaları Kuruluna seçilmiştir (Sarısaman, 2019, s.703). 6 maddelik düzenlenen rapor üzerinde Pektaş'ın da imzası da yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi'nde toplanan, XII. Uluslararası Kadın Kongresine katılarak dünya barışına dair konuşmasında I. Dünya Savaşı'ndan sonra barıştan ve bütün

milletlerin de ortak iş birliği içerisinde bulunmaları gerektiğini belirterek Balkan Paketi'nin kuruluş sebebini de eklemiştir. (Sarısaman, 2019, s.703).

Dolayısıyla Türk dili için yeni bir dönem olan Dil Kurultayı toplanmış olup çok fazla konuşmalar gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet Gazetesi “Üçüncü Türk Dili Kurultayı törenle açıldı” başlığı atarken (Cumhuriyet, 25 Ağustos 1936, s.1) Kurun Gazetesi “Üçüncü Türk Dil Kurultayı Bugün Açılıyor” başlığı altında kurultayın programını yayımlamıştır. Yapılan program, İstiklal Marşı'nın okunuşuyla başlayacak ardından başkan seçimi, başkanın nutku, iki adet başkan ve dört adet sekreter seçimi, Türk Tarih Kurumunun nutku, genel sekreterinin çalışma esasları ve kurultay komisyonlarının seçimi şeklinde olacaktır. (Kurun, 24 Ağustos 1936, s.1). 1936'da toplanacak olan Milletler Cemiyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti adına Malatya'dan Milletvekili seçilen Pektaş uygun görülmüştür. (BCA 030.18.01.02.68.73.13). Söz konusu toplantıya Dr. Tevfik Rüşti Aras, Hasan Rıza Soyak, Şükrü Kaya, Bedi Arbel, Refik Amir Kocamazın, Necmeddin Sadak, Arif Mardin ve Nuri Bey de katılmıştır. Bir de iki adet emniyet görevlisi eklenmiştir.

3.4. Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonu ve Mihri İffet Pektaş

Barış ve güvenliğini sağlamak adına 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı; Sosyal ve Ekonomik Konsey, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyinden oluşmakla beraber insan hakları konusunda da İnsan Hakları Komisyonu, Kadınların Statüsü Komisyonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği oluşturulmuştur. Komisyonlar içerisinde yer alan ve Haziran 1946'da kurulmuş olan Kadınların Statüsü Komisyonu, nitekim Ekonomik ve Sosyal Konsey'in en etkin olanıdır. Komisyonun kurulma sebebi, kadın erkek eşitliğini savunmaktadır. Ayrıca sözü edilen komisyon kadının her alanda ekonomik yaşamda olsun, sosyal hayatta olsun ve siyasal, eğitsel alanlarda da kendine yer edinmesi ve gelişimini sağlamasını amaçlamıştır. Bu sebeple pek çok öneriler ve raporlar sunularak çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. (Gök ve Kılınççeker, 2019, s.70). Mihri İffet Pektaş'ta New York'ta toplanan Birleşmiş Milletler İktisadi ve İhtimai Konseyine katılması söz konusudur. (Çalık, 2015, s.1125). Nitekim 1947-1970 yılları arasında Pektaş, Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyonunda Türk delegesi olarak görev üstlenmiştir. (Sarısaman, 2019, s.704).

Mihri İffet Pektaş, 23 Ocak 1947 tarihinde New York'ta toplanması planlanan Birleşmiş Milletler İktisadi ve İhtimai Konseyi'nin Kadın Hakları Komisyonu'nda

Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmiştir. Öte yandan 23 Mart 1947'de Beyrut'ta düzenlenen ikinci toplantıya da katılmıştır. (BCA, Fon: 30-18-12-1-2 Kutu:118, Gömlek:104, Sıra:1)

5 Ocak 1948'te Birleşmiş Milletler Kadınlarının Hakları Komisyonu ikinci bir toplantısını New York'ta, üçüncü toplantısını da 21 Mart 1949'da, dördüncü toplantısını 8 Mayıs 1950'de New York Lake Success'de gerçekleştirmiş ve Bakanlar Kurulu'nun kararına yönelik Mihri İffet Pektaş da bu toplantılara iştirak etmiştir. (BCA. 030.18.01.02.118.101) Mihri İffet Pektaş, 8 Mayıs 1950'de New York Lake Success Birleşmiş Milletler Komisyonunda “*Yurtdışında hala birçok Türk kadınlarını, ... harem sürgünleri olarak tezahür etmektedir. Bu benim jenerasyonumun için bile uzak geçmişteki bir olgudur. Türkiye'deki kadınlar hatırı sayılır bir zamandır eğitim olanaklarından faydalanmaktadır. Ve bizler Türkiye'deki geliştirici güçler tarafından yaratılan muazzam değişikliklerin portresi olmaktan onur duyuyuz.*” sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Birleşmiş Milletlerde temsil eden ilk kadın olma şansını yakalamıştır.³³

Sonuç

Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan süreçte 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun, kadın haklarının kazanımı açısından ilk halkadır. Kadınlar yalnızca evlenme, boşanma konularında haklara sahip olmakla kalmayıp miras ve borçlar hususunda da çeşitli haklara sahip olmuşlardır. Bu da kadınların yasa önünde de eşit olma hakkını kazandıklarını göstermektedir. 1930'da belediye seçimlerinde, 1933'te muhtarlık seçimlerinde ve 1934'te de milletvekili seçimlerine katılma hakkı kazanmışlardır. Nitekim 1935 yılına gelindiğinde mecliste 18 kadın milletvekili görev almıştır. Artık kadınlar toplumsal alanda statüsünün gelişimiyle birlikte gerek kendi sorunlarına çözüm araması gerekse vatan savunmasında aktif rol alması ile mecliste de söz alma ve temsil yetkisine sahip olması gurur vericidir.

Mihri İffet Pektaş, mecliste görev alan ilk kadın milletvekillerinden birisidir. Malatya'dan milletvekili seçilen Pektaş, Meclis içerisinde de görev almış ve konuşmalar yapmıştır. İçinde yaşadığı dönem göz önüne alındığında Pektaş, diğer kadın vekillere göre hatırı sayılır faaliyetlerde bulunmuştur. Milletvekilliği

3 <https://www.youtube.com/watch?v=wShub6JvVkw>, Mihri İffet Pektaş'ın İngilizce olarak yaptığı konuşma; “*Many people in abroad still associate Turkish women ...And exile in the Harem. Even to my generation that was thing of the very distant past. Women in Turkey had enjoyed educational oppurtunities for someconsiridable time. And weare proud that we were in the portrait of progressive forces that brought about by great changes in Turkey*” şeklindedir.

boyunca iki kez konuşma yapmıştır. Bunlardan birisi spor teşkilatı üzerinedir ve bu konuyla ilgili olarak sporun ahlaki kurallarının göz ardı edilmeden oynanması gerektiğini savunmuştur. Bunun yanı sıra Tekel Genel Müdürlüğü'nün 1939 tarihli bütçe kanun layihasında yer almıştır. Üç dönem milletvekilliği yapmış olan Pektaş, milletvekili olduğu dönemde iki dönem Kütüphane Encümenliğinde görev almış, son dönemde de Divan-ı Muhasebat Encümenliğinde yer almıştır. Ve görev aldığı bu encümenlerde 29 mazbatanın düzenlenmesinde ilişkisi bulunmaktadır.

Siyasi kişiliğinin yanı sıra aynı zamanda İngilizce ve Fransızca bilen Pektaş, çeviri alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Özellikle İskoçyalı arkeolog William Mitchell Ramsay'ın "Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası" adlı eseri Türkçeye kazandırması, bu çalışmaları arasında önemli bir yere sahiptir.

Milletvekilliği görevinin sona ermesinden itibaren öğretmenlik mesleğine devam eden Pektaş, kadınların eğitimlerini tamamlamalarının ne derece önemli olduğunun üzerinde durmuş, mesleki becerilerin kazanılmasının önemini vurgulamıştır. Bununla beraber 3. Türk Dil Kurultayına katılmış, Birleşmiş Milletler Kadın Hakları Komisyon'unda Türkiye'yi temsilen bulunmuştur. Aynı zamanda sosyal yardım kuruluşlarında da etkin görevler üstlenmiştir. Bunlardan Çocuk Esirgeme Kurumu, Fukaraperver Cemiyeti ve Kızılay gibi daha birçok kuruluşlarda gönüllü olarak görevler yapmıştır. Bu da onun nitelikli yönünü vurgulamaktadır. Öğretmen kimliği ve yardımsever kişiliği vatana hizmet aşkı ile birleşen Pektaş tarihte ön plana çıkarılması elzem kadınlarımız arasında yerini almıştır.

Kaynakça

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi
Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi
Resmi Gazete
TBMM Arşivi
TBMM Zabıt Ceridesi.
Cumhuriyet
Fırat
Kadın Gazetesi
Kurun
Milliyet
Ulus
Ünal

- Albayrak, H. (1988). "Himaye-i Etfal Cemiyeti". *Tarih ve Toplum*, 9(52), 31-33. *Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri*, (1997). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını.
- Çalık, T. (2015). "Birleşmiş Milletler Organlarının İnsan Hakları ile İlişkisi", *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*.6(4), 1091-1134.
- Duroğlu, S. (2007). Türkiye'de İlk Kadın Milletvekilleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- Erkan, R., & Erkan, G. (1987). "Darüleytamlar", *Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi*. 5(1), 61-68.
- Eroğlu, H., & Gönülal, İ., & Arıkan, M. (1981). *Atatürk ve Türk Toplumunu*, Ankara: Türkiye Ziraat Donatım Kurumu Yayınları.
- Gökçimen, S. (2008). "Ülkemizde Kadınların Siyasal Hayata Katılım Mücadelesi", *Yasama Dergisi*. (10), 5-59.
- Gökçimen, S. (2009). Türk Parlamento Tarihinde Kadın Parlamenterler, Ankara: TBMM Basımevi.
- Gök, S., & Kılınççeker, Ö. (2019). "Türk Kadınının Siyasete Giriş Süreci ve İlk Kadın Sayılay Mihri İffet Pektaş", *Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*. (8), 48-94.
- Güneş, İ. (2001). *Türk Parlamento Tarihi*, Ankara: TBMM Vakfı Yayınları.
- Kaynak, D. (2013). Malatya Mebusu Bayan Mihri Pektaş. <https://www.5harfliler.com/malatya-mebusu-bayan-mihri-pektas/>
- Kıranlar, S. (2013). *Savaş Yıllarında Türkiye'de Sosyal Yardım Faaliyetleri*, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Kili, S. (1994). "Mahmut Esat Bozkurt, Hukuk Devrimi ve Çağdaşlaşma", *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 275-284.
- Koçer, H. A. (1991). *Türkiye'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923)*, İstanbul: Araştırma- İnceleme Dizisi, MEB Yayını.
- Özbek, N. (1998). "90 Yıllık Bir Hayır Kurumu Topkapı Fukaraperver Cemiyeti", *Tarih Toplum*, 30(180), 4-10.
- Özbek, N. (2007). "Savaş ve Toplumsal Mobilizasyon: II. Meşrutiyet Döneminde Sivil Toplum ve Kamusal Alan", *Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi*,
- Sarısamam, S. (2019). "Malatya'nın İlk Bayan Milletvekili Mihri İffet Pektaş ve TBMM'deki Faaliyetleri", *HistoryStudies*. 11(2), 701-26.
- Şahin, M. (1997). "23 Nisan ve Himaye-i Etfal", *Toplumsal Tarih*. 26 Nisan 1935), Ankara: İksad Yayınları.

-
- Şenel, A. (2004). Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Üçüncü Türk Dil Kurultayı 1936 Tezler, Müzakere Zabıtlar, (1937). İstanbul: Devlet Basımevi. Yaşar, S. (2020). Basındaki Bilgiler Işığında 12. Uluslararası Kadınlar Birliği Kongresi (1826 Nisan 1935), Ankara: İksad Yayınları.
- Yıldız, M. (2012). Türkiye’de Kadın Haklarının Siyasi Gelişimi (1923-1950), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. <https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mihri-iffet-pektas-1895-1979/>